

Sophie Döring (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde)

Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen (HOV) als »Scharnier« in DIKUSA

Halbzeitbilanz DIKUSA (öffentlicher Teil)

Gliederung

I. Geschichte und Aufbau des Historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen (HOV)

II. aktuelle Arbeiten am HOV

III. Ziele und Teilziele des Projektes

Geschichte & Aufbau des HOV

Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen (HOV)

Projekt:

- am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV)
- mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes

Angaben zu:

- geografischen Lage, Verfassung, Siedlung und Gemarkung, Bevölkerung, verwaltungsmäßigen Zugehörigkeit, vormaligen grundherrlichen Verhältnissen, Kirchenverfassung, historischen Ortsnamenformen und frühen schriftlichen Erwähnungen

Geschichte:

- 1957: erste Printausgabe
- 2006: überarbeitete Neuauflage
- 2008: Onlineausgabe
- 2021: Relaunch der Webseite
- seit 2022: Teilprojekt im Verbund »DIKUSA«

Aufbau der Einträge

Informationen zu über 6.000 Orten:

HISTORISCHES
ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

Schriftgröße **AAA**

Sie sind hier: [HOV](#) > [Orte](#) > Meißen

Meisa, Nieder-	Meisa, Ober-	Meisatal	Meißen	Melaune	Melin	Melpitz
----------------	--------------	----------	---------------	---------	-------	---------

Meißen

Stadt nw Dresden, Lkr. Meißen | 121m

Verfassung ^②

Stadt mit Albrechtsburg, Stadtteil Freiheit, den Ortsteilen Ploßen, An der Triebisch (Triebischtal/Mühlenaue), Wasserburg sowie Rauenthal (1875)

1901: Cölln (2) mit Niederfähre und Vorbrücke eingemeindet

1908: Niederspaar eingemeindet

1912: Oberspaar und Zaschendorf (2) eingemeindet

1914: Neudörfchen (3), Bohnitzsch und Zscheila eingemeindet

1923: Korbitz und Questenberg eingemeindet

1928: Lercha und Meisatal mit Fischergasse, Hintermauer, Nieder- und Obermeisa und Niederjahna eingemeindet

1937: Klosterhäuser u. Vorwerk Korbitz zugeordnet

1937: Ortsteil Niederjahna umgegliedert nach Jahna (2)

1950: Dobritz eingemeindet

1994: Winkwitz eingemeindet

ältere Verfassungsverhältnisse

929: urbs (faciens)

968: civitas (Burg der Mgf.en u. Bf.e von Meißen) ^①

1068: Burggraf

1150: civitas (Jahrmachtsiedlung der Bgf.)

1161: Burgmannen ^①

1205: forum (Rechtsstadt der Mgf.)

51.1613° | 13.4702° TK25: 4846

Verwaltungszugehörigkeit ^⑤

1378: castrum Meißen

1547: Erb-Amt Meißen

1764: Erb-Amt Meißen

1816: Erb-Amt Meißen i. d. E.

1843: Amt Meißen

1856: Gerichtsamt Meißen-Stadt

1875: Amtshauptmannschaft Meißen

1952: Landkreis Meißen

1994: Landkreis Meißen

2008: Landkreis Meißen

Aufbau der Einträge

Informationen zu über 6.000 Orten:

- Eingemeindungen, Umgliederungen u.a.

The screenshot shows the website 'HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN'. The header includes the ISGV logo, navigation links for 'Orte', 'Projekt', 'Hinweise', and 'Kontakt', and a search bar. The breadcrumb trail is 'Sie sind hier: HOV > Orte > Meißen'. A horizontal menu lists various locations, with 'Meißen' selected. The main content area is titled 'Meißen' and includes a location map, coordinates (51.1613° | 13.4702°), and a TK25 code (4846). The 'Verfassung' section is highlighted with a green border and lists historical administrative changes from 1901 to 1994. The 'ältere Verfassungsverhältnisse' section lists historical status changes from 929 to 1205. The 'Verwaltungszugehörigkeit' section lists administrative affiliations from 1378 to 2008.

ISGV HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte Projekt Hinweise Kontakt

Schriftgröße AAA

Ortssuche (min. 3 Zeichen)

Sie sind hier: [HOV](#) > [Orte](#) > Meißen

Meisa, Nieder- Meisa, Ober- Meisatal **Meißen** Melaune Melin Melpitz

Meißen

Stadt nw Dresden, Lkr. Meißen | 121m

Verfassung ②

Stadt mit Albrechtsburg, Stadtteil Freiheit, den Ortsteilen Ploßen, An der Triebisch (Triebischtal/Mühlenaue), Wasserburg sowie Rauenthal (1875)

1901: [Cölln \(2\)](#) mit Niederfähre und Vorbrücke eingemeindet

1908: [Niederspaar](#) eingemeindet

1912: [Oberspaar](#) und [Zaschendorf \(2\)](#) eingemeindet

1914: [Neudörfchen \(3\)](#), [Bohnitzsch](#) und [Zscheila](#) eingemeindet

1923: [Korbitz](#) und [Questenberg](#) eingemeindet

1928: [Lercha](#) und [Meisatal](#) mit Fischergasse, Hintermauer, Nieder- und Obermeisa und Niederjahna eingemeindet

1937: [Klosterhäuser](#) u. Vorwerk [Korbitz](#) zugeordnet

1937: Ortsteil Niederjahna umgegliedert nach [Jahna \(2\)](#)

1950: [Dobritz](#) eingemeindet

1994: [Winkwitz](#) eingemeindet

ältere Verfassungsverhältnisse

929: urbs (faciens)

968: civitas (Burg der Mgf.en u. Bf.e von Meißen) ⓘ

1068: Burggraf

1150: civitas (Jahrmarktsiedlung der Bgf.)

1161: Burgmannen ⓘ

1205: forum (Rechtsstadt der Mgf.)

51.1613° | 13.4702° TK25: 4846

Verwaltungszugehörigkeit ⑤

1378: [castrum Meißen](#)

1547: [Erb-Amt Meißen](#)

1764: [Erb-Amt Meißen](#)

1816: [Erb-Amt Meißen](#) i. d. E.

1843: [Amt Meißen](#)

1856: [Gerichtsamt Meißen-Stadt](#)

1875: [Amtshauptmannschaft Meißen](#)

1952: [Landkreis Meißen](#)

1994: [Landkreis Meißen](#)

2008: [Landkreis Meißen](#)

Aufbau der Einträge

Informationen zu über 6.000 Orten:

- Eingemeindungen, Umgliederungen u.a.
- Zugehörigkeiten zu (historischen) Ämtern und (Land-)kreisen

The screenshot shows the website 'HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN'. The header includes the ISGV logo, navigation menus for 'Orte', 'Projekt', 'Hinweise', and 'Kontakt', and a search bar with the text 'Ortssuche (min. 3 Zeichen)'. The breadcrumb trail reads 'Sie sind hier: [HOV](#) > [Orte](#) > Meißen'. A horizontal menu below the breadcrumb lists various locations: 'Meisa, Nieder-', 'Meisa, Ober-', 'Meisatal', 'Meißen' (highlighted), 'Melaune', 'Melin', and 'Melpitz'. The main heading is 'Meißen' with a circled '10' icon. Below it, the text reads 'Stadt nw Dresden, Lkr. Meißen | 121m'. A section titled 'Verfassung' with a circled '2' icon contains a list of historical administrative changes: 'Stadt mit Albrechtsburg, Stadtteil Freiheit, den Ortsteilen Ploßen, An der Triebisch (Triebischtal/Mühlenaue), Wasserburg sowie Rauenthal (1875)', '1901: Cölln (2) mit Niederfähre und Vorbrücke eingemeindet', '1908: Niederspaar eingemeindet', '1912: Oberspaar und Zaschendorf (2) eingemeindet', '1914: Neudörfchen (3), Bohnitzsch und Zscheila eingemeindet', '1923: Korbitz und Questenberg eingemeindet', '1928: Lercha und Meisatal mit Fischergasse, Hintermauer, Nieder- und Obermeisa und Niederjahna eingemeindet', '1937: Klosterhäuser u. Vorwerk Korbitz zugeordnet', '1937: Ortsteil Niederjahna umgegliedert nach Jahna (2)', '1950: Dobritz eingemeindet', '1994: Winkwitz eingemeindet'. A section titled 'ältere Verfassungsverhältnisse' lists: '929: urbs (faciens)', '968: civitas (Burg der Mgf.en u. Bf.e von Meißen) ⓘ', '1068: Burggraf', '1150: civitas (Jahrmarktsiedlung der Bgf.)', '1161: Burgmannen ⓘ', '1205: forum (Rechtsstadt der Mgf.)'. To the right is a map of Meißen with a red dot indicating its location. Below the map are the coordinates '51.1613° | 13.4702°' and the postal code 'TK25: 4846'. A green-bordered box titled 'Verwaltungszugehörigkeit' with a circled '5' icon lists: '1378: castrum Meißen', '1547: Erb-Amt Meißen', '1764: Erb-Amt Meißen', '1816: Erb-Amt Meißen l. d. E.', '1843: Amt Meißen', '1856: Gerichtsamt Meißen-Stadt', '1875: Amtshauptmannschaft Meißen', '1952: Landkreis Meißen', '1994: Landkreis Meißen', '2008: Landkreis Meißen'.

Aufbau der Einträge

Informationen zu über 6.000 Orten:

- Eingemeindungen, Umgliederungen u.a.
- Zugehörigkeiten zu (historischen) Ämtern und (Land-)kreisen
- Zugehörigkeiten zu (hist.) kirchlichen Verwaltungen

HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1875: Schloss Albrechtsburg u. Klostergut zum Heiligen Kreuz
(exemte Grundstücke in der Stadt Meißen)

Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Gewölbe, Kappelsberg, vorm Lommatzcher Tor, Kirnitz

Siedlungsform und Gemarkungsgröße ③
unregelmäßige Stadtanlage Großblock-, Block- u. Streifen- u. Parzellenflur, 339 ha

Bevölkerungszahlen ④

1554: 474 bes. Bürger, 450 Inwohner
1748: 416 bes. Bürger, 9 2/3 Hufen
1834: 7738
1871: 11458
1890: 17875
1910: 41366
1925: 41516
1939: 48342
1946: 48348
1950: 49455
1964: 47213
1990: 34747
2000: 29513

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ⑩

HOV Code: 10193
Sächsische Biografie (580)

Kirchliche Organisation ⑦

968: episcopatus Misnensis, ecclesia sancti Johanni ewangeliste beatique Donati martiri

968: monasterium in civitate Misna (Bistumsgründung)

984: ecclesia extra urbem (Vorgänger von St. Afra)

1205: Pfarrkirche(n) St. Marien ecclesia sanctae Mariae forensis (Frauenkirche) ①

1205: ecclesia sanctae Afrae Misnae ante castrum in monte sita

1266 (nach 1266): ecclesia fratrum minorum (Franziskanerklosterkirche) ①

1330: Pfarrkirche(n) St. Nikolai ecclesia sancti Nicolai

1393: Pfarrkirche(n) St. Nikolai u St. Martin parrochiales sancti Nicolai et sancti Martini extra muros ①

1474: in der nawen sant Wolfganges capellen vor Meißen ①

um 1500: Pfarrkirche(n) St. Afra mit FilK U. L. Frauen Meißen (Archid. Dompropstei/Mn) sowie Pfarrkirche(n) St. Nikolai (Archid. Dompropstei, sedes Roßwein/Mn)

PfK St. Afra 1539 u. 1940; St. Marien (Stadtkirche) seit 1539 PFK, ebenso 1940; Nikolaikirche seit 1539 Nebenkirche von St. Afra, seit 1892 von der Frauenkirche; Martinskapelle 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; St. Wolfgangskirche 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; (ehem.) Franziskanerklosterkirche St. Peter u. Paul 16. Jh. u. 1659; Lutherkirche seit 1901; - 2001 ev.-luth. Hochstift (Domkirche) sowie KG St. Afra, weiterhin Trinitatis-KG Meißen-Zscheila u. Johannes-KG Meißen-Cölln mit SK Zadel; - eingepfarrt nach St. Afra: Dobritz, Fischergasse, Garsebach, Gasern, Nieder- u. Oberjahna, Jesseritz, Groß- u. Kleinkagen, Kaisitz, Kaschka, Korbitz, Löthain, Mehren, Nieder- u. Obermeisa, Mohlis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PFK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 PFK mit FilK Rothschönberg

Aufbau der Einträge

Informationen zu über 6.000 Orten:

- Eingemeindungen, Umgliederungen u.a.
- Zugehörigkeiten zu (historischen) Ämtern und (Land-)kreisen
- Zugehörigkeiten zu (hist.) kirchlichen Verwaltungen
- zerstörte Siedlungen in Ortsnähe

HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1875: Schloss Albrechtsburg u. Klostergut zum Heiligen Kreuz (exemte Grundstücke in der Stadt Meißen)

Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Gewölbe, Kappelsberg, vorm Lommatzcher Tor, Kirnitz

Siedlungsform und Gemarkungsgröße ③
unregelmäßige Stadtanlage Großblock-, Block- u. Streifen- u. Parzellenflur, 339 ha

Bevölkerungszahlen ④

1554: 474 bes. Bürger, 450 Inwohner
1748: 416 bes. Bürger, 9 2/3 Hufen
1834: 7738
1871: 11458
1890: 17875
1910: 41366
1925: 41516
1939: 48342
1946: 48348
1950: 49455
1964: 47213
1990: 34747
2000: 29513

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ⑩

HOV Code: 10193
Sächsische Biografie (580)

Kirchliche Organisation ⑦

968: episcopatus Misnensis, ecclesia sancti Johanni ewangeliste beatique Donati martiri
968: monasterium in civitate Misna (Bistumsgründung)
984: ecclesia extra urbem (Vorgänger von St. Afra)
1205: Pfarrkirche(n) St. Marien ecclesia sanctae Mariae forensis (Frauenkirche) ①
1205: ecclesia sanctae Afrae Misnae ante castrum in monte sita
1266 (nach 1266): ecclesia fratrum minorum (Franziskanerklosterkirche) ①
1330: Pfarrkirche(n) St. Nikolai ecclesia sancti Nicolai
1393: Pfarrkirche(n) St. Nikolai u. St. Martin parrochiales sancti Nicolai et sancti Martini extra muros ①
1474: in der nawen sant Wolfganges capellen vor Meißen ①
um 1500: Pfarrkirche(n) St. Afra mit FilK U. L. Frauen Meißen (Archid. Dompropstei/Mn) sowie Pfarrkirche(n) St. Nikolai (Archid. Dompropstei, sedes Roßwein/Mn)
PfK St. Afra 1539 u. 1940; St. Marien (Stadtkirche) seit 1539 PFK, ebenso 1940; Nikolaikirche seit 1539 Nebenkirche von St. Afra, seit 1892 von der Frauenkirche; Martinskapelle 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; St. Wolfgangskirche 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; (ehem.) Franziskanerklosterkirche St. Peter u. Paul 16. Jh. u. 1659; Lutherkirche seit 1901; - 2001 ev.-luth. Hochstift (Domkirche) sowie KG St. Afra, weiterhin Trinitatis-KG Meißen-Zscheila u. Johannes-KG Meißen-Cölln mit SK Zadel; - eingepfarrt nach St. Afra: Dobritz, Fischergasse, Garsebach, Gasern, Nieder- u. Oberjahna, Jesseritz, Groß- u. Kleinkagen, Kaisitz, Kaschka, Korbitz, Löthain, Mehren, Nieder- u. Obermeisa, Mohlis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PFK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 PFK mit FilK Rothschönberg

Aufbau der Einträge

Informationen zu über 6.000 Orten:

- Eingemeindungen, Umgliederungen u.a.
- Zugehörigkeiten zu (historischen) Ämtern und (Land-)kreisen
- Zugehörigkeiten zu (hist.) kirchlichen Verwaltungen
- zerstörte Siedlungen in Ortsnähe
- historische Art der Besiedlung

ISGV HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1875: Schloss Albrechtsburg u. Klostergut zum Heiligen Kreuz
(exemte Grundstücke in der Stadt Meißen)

Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Gewölbe, Kappelsberg, vorm Lommatzcher Tor, Kirnitz

Siedlungsform und Gemarkungsgröße ③

unregelmäßige Stadtanlage Großblock-, Block- u. Streifen- u. Parzellenflur, 339 ha

Bevölkerungszahlen ④

1554: 474 bes. Bürger, 450 Inwohner
1748: 416 bes. Bürger, 9 2/3 Hufen
1834: 7738
1871: 11458
1890: 17875
1910: 41366
1925: 41516
1939: 48342
1946: 48348
1950: 49455
1964: 47213
1990: 34747
2000: 29513

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ⑩

HOV Code: 10193
Sächsische Biografie (580)

Kirchliche Organisation ⑦

968: episcopatus Misnensis, ecclesia sancti Johanni ewangeliste beatique Donati martiri
968: monasterium in civitate Misna (Bistumsgründung)
984: ecclesia extra urbem (Vorgänger von St. Afra)
1205: Pfarrkirche(n) St. Marien ecclesia sanctae Mariae forensis (Frauenkirche) ①
1205: ecclesia sanctae Afrae Misnae ante castrum in monte sita
1266 (nach 1266): ecclesia fratrum minorum (Franziskanerklosterkirche) ①
1330: Pfarrkirche(n) St. Nikolai ecclesia sancti Nicolai
1393: Pfarrkirche(n) St. Nikolai u. St. Martin parrochiales sancti Nicolai et sancti Martini extra muros ①
1474: in der nawen sant Wolfganges capellen vor Meißen ①
um 1500: Pfarrkirche(n) St. Afra mit FilK U. L. Frauen Meißen (Archid. Dompropstei/Mn) sowie Pfarrkirche(n) St. Nikolai (Archid. Dompropstei, sedes Roßwein/Mn)
PfK St. Afra 1539 u. 1940; St. Marien (Stadtkirche) seit 1539 PFK, ebenso 1940; Nikolaikirche seit 1539 Nebenkirche von St. Afra, seit 1892 von der Frauenkirche; Martinskapelle 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; St. Wolfgangskirche 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; (ehem.) Franziskanerklosterkirche St. Peter u. Paul 16. Jh. u. 1659; Lutherkirche seit 1901; - 2001 ev.-luth. Hochstift (Domkirche) sowie KG St. Afra, weiterhin Trinitatis-KG Meißen-Zscheila u. Johannes-KG Meißen-Cölln mit SK Zadel; - eingepfarrt nach St. Afra: Dobritz, Fischergasse, Garsebach, Gasern, Nieder- u. Oberjahna, Jesseritz, Groß- u. Kleinkagen, Kaisitz, Kaschka, Korbitz, Löthain, Mehren, Nieder- u. Obermeisa, Mohlis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PFK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 Pfk mit FilK Rothschönberg

Aufbau der Einträge

Informationen zu über 6.000 Orten:

- Eingemeindungen, Umgliederungen u.a.
- Zugehörigkeiten zu (historischen) Ämtern und (Land-)kreisen
- Zugehörigkeiten zu (hist.) kirchlichen Verwaltungen
- zerstörte Siedlungen in Ortsnähe
- historische Art der Besiedlung
- (hist.) Bevölkerungszahlen

HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1875: Schloss Albrechtsburg u. Klostergut zum Heiligen Kreuz
(exemte Grundstücke in der Stadt Meißen)

Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Gewölbe, Kappelsberg, vorm Lommatzcher Tor, Kirnitz

Siedlungsform und Gemarkungsgröße ③

unregelmäßige Stadtanlage Großblock-, Block- u. Streifen- u. Parzellenflur, 339 ha

Bevölkerungszahlen ④

1554: 474 bes. Bürger, 450 Inwohner
1748: 416 bes. Bürger, 9 2/3 Hufen
1834: 7738
1871: 11458
1890: 17875
1910: 41366
1925: 41516
1939: 48342
1946: 48348
1950: 49455
1964: 47213
1990: 34747
2000: 29513

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ⑩

HOV Code: 10193

Sächsische Biografie (580)

Kirchliche Organisation ⑦

968: episcopatus Misnensis, ecclesia sancti Johanni ewangeliste beatique Donati martiri

968: monasterium in civitate Misna (Bistumsgründung)

984: ecclesia extra urbem (Vorgänger von St. Afra)

1205: Pfarrkirche(n) St. Marien ecclesia sanctae Mariae forensis (Frauenkirche) ①

1205: ecclesia sanctae Afrae Misnae ante castrum in monte sita

1266 (nach 1266): ecclesia fratrum minorum (Franziskanerklosterkirche) ①

1330: Pfarrkirche(n) St. Nikolai ecclesia sancti Nicolai

1393: Pfarrkirche(n) St. Nikolai u. St. Martin parrochiales sancti Nicolai et sancti Martini extra muros ①

1474: in der nawen sant Wolfganges capellen vor Meißen ①

um 1500: Pfarrkirche(n) St. Afra mit FilK U. L. Frauen Meißen (Archid. Dompropstei/Mn) sowie Pfarrkirche(n) St. Nikolai (Archid. Dompropstei, sedes Roßwein/Mn)

PfK St. Afra 1539 u. 1940; St. Marien (Stadtkirche) seit 1539 PFK, ebenso 1940; Nikolaikirche seit 1539 Nebenkirche von St. Afra, seit 1892 von der Frauenkirche; Martinskapelle 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; St. Wolfgangskirche 16. Jh. u. 1840, Nebenkirche von St. Afra 1930; (ehem.) Franziskanerklosterkirche St. Peter u. Paul 16. Jh. u. 1659; Lutherkirche seit 1901; - 2001 ev.-luth. Hochstift (Domkirche) sowie KG St. Afra, weiterhin Trinitatis-KG Meißen-Zscheila u. Johannes-KG Meißen-Cölln mit SK Zadel; - eingepfarrt nach St. Afra: Dobritz, Fischergasse, Garsebach, Gasern, Nieder- u. Oberjahna, Jesseritz, Groß- u. Kleinkagen, Kaisitz, Kaschka, Korbitz, Löthain, Mehren, Nieder- u. Obermeisa, Mohlis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PFK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 PFK mit FilK Rothschönberg

Aufbau der Einträge

...außerdem:

- Verlinkung zu Einträgen des Ortes in anderen ISGV-Projekten

 HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ^①

HOV Code: 10193
Sächsische Biografie (580)
ISGV Bildarchiv (1348)
Repertorium Saxonicum (4)
Sächsische Gerichtsbücher (457)

automatische Daten aus Wikidata:

Wikidata: **Q8738**
GeoNames ID: **6550801**
GND: **4038474-3**

Kaschka, Körbitz, Lößnitz, Meiners, Nieder- u. Obermeisa, Mommis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PfK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 PFK mit FilK Rothschönberg

Ortsnamenformen ^②

929 [1012 - 18]: Misni (Thietmar Chronik I Nr. 16)

967: Misni (CDS I A 1 Nr. 6)

968: Misna (CDS I A 1 Nr. 7)

1046: Missenae (CDS I/1/102f.)

1068: Misni (CDS I A Nr. 135)

1160: in Misina (CDS II 1 Nr. 52)

1296: Mysena (UB Altenburg Nr. 385a)

1378: Mizsen (RDMM 289)

1408: Meißin (HOV)

1428: Meissen (Märcker, Burggrafthum S. 140)

1849: Meißen (Hering, Großenhain, Verzeichnis)

Literatur ^③

HONB, II 25-26
HSt Sa, 223-232
BKD Sa, 39 (Stadt, Vorstädte, Afrafreiheit u. Wasserburg) u. 40 (Burgberg)
Dehio Sa, I 553-602
DStB, II 150-153
LexStWapp, 286-288
Grünberg, I 416-420
Helbig, (zahlreiche Nachweise)

Aufbau der Einträge

...außerdem:

- Verlinkung zu Einträgen des Ortes in anderen ISGV-Projekten
- Verlinkung zu Einträgen des Ortes in anderen Normdatenbanken

 HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ^①

HOV Code: 10193
Sächsische Biografie (580)
ISGV Bildarchiv (1348)
Repertorium Saxonicum (4)
Sächsische Gerichtsbücher (457)

automatische Daten aus Wikidata:

Wikidata: [Q8738](#)
GeoNames ID: [6550801](#)
GND: [4038474-3](#)

Raschka, Rorbitz, Lößnitz, Mehren, Nieder- u. Obermeisa, Mommis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PFK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 PFK mit Filk Rothschönberg

Ortsnamenformen ^②

929 [1012 - 18]: Misni (Thietmar Chronik I Nr. 16) [↗](#)
967: Misni (CDS I A 1 Nr. 6) [↗](#)
968: Misna (CDS I A 1 Nr. 7) [↗](#)
1046: Missenae (CDS I/1/102f.) [↗](#)
1068: Misni (CDS I A Nr. 135) [↗](#)
1160: in Misina (CDS II 1 Nr. 52) [↗](#)
1296: Mysena (UB Altenburg Nr. 385a)
1378: Mizsen (RDMM 289)
1408: Meißin (HOV)
1428: Meissen (Märcker, Burggrafthum S. 140)
1849: Meissen (Hering, Großenhain, Verzeichnis) [↗](#)

Literatur ^③

HONB, II 25-26 **ⓘ**
HSt Sa, 223-232 **ⓘ**
BKD Sa, 39 (Stadt, Vorstädte, Afrafreiheit u. Wasserburg) u. 40 (Burgberg) **ⓘ**
Dehio Sa, I 553-602 **ⓘ**
DStB, II 150-153 **ⓘ**
LexStWapp, 286-288 **ⓘ**
Grünberg, I 416-420 **ⓘ**
Helbig, (zahlreiche Nachweise) **ⓘ**

Aufbau der Einträge

...außerdem:

- Verlinkung zu Einträgen des Ortes in anderen ISGV-Projekten
- Verlinkung zu Einträgen des Ortes in anderen Normdatenbanken
- historische Namen des Ortes

**HISTORISCHES
ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN**

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ⓘ

HOV Code: 10193
Sächsische Biografie (580)
ISGV Bildarchiv (1348)
Repertorium Saxonicum (4)
Sächsische Gerichtsbücher (457)

automatische Daten aus Wikidata:

Wikidata: [Q8738](#)
GeoNames ID: [6550801](#)
GND: [4038474-3](#)

Raschka, Rorbitz, Lößnitz, Meiners, Nieder- u. Obermeisa, Mommis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PfK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 PFK mit FilK Rothschönberg

Ortsnamenformen ⓘ

929 [1012 - 18]: Misni (Thietmar Chronik I Nr. 16) [↗](#)
967: Misni (CDS I A 1 Nr. 6) [↗](#)
968: Misna (CDS I A 1 Nr. 7) [↗](#)
1046: Missenae (CDS I/1/102f.) [↗](#)
1068: Misni (CDS I A Nr. 135) [↗](#)
1160: in Misina (CDS II 1 Nr. 52) [↗](#)
1296: Mysena (UB Altenburg Nr. 385a)
1378: Mizsen (RDMM 289)
1408: Meißin (HOV)
1428: Meissen (Märcker, Burggrafthum S. 140)
1849: Meissen (Hering, Großenhain, Verzeichnis) [↗](#)

Literatur ⓘ

HONB, II 25-26 ⓘ
HSt Sa, 223-232 ⓘ
BKD Sa, 39 (Stadt, Vorstädte, Afrafreiheit u. Wasserburg) u. 40 (Burgberg) ⓘ
Dehio Sa, I 553-602 ⓘ
DStB, II 150-153 ⓘ
LexStWapp, 286-288 ⓘ
Grünberg, I 416-420 ⓘ
Helbig, (zahlreiche Nachweise) ⓘ

Aufbau der Einträge

...außerdem:

- Verlinkung zu Einträgen des Ortes in anderen ISGV-Projekten
- Verlinkung zu Einträgen des Ortes in anderen Normdatenbanken
- historische Namen des Ortes
- Verzeichnis des bekannten Quellenmaterials in versch. sächsischen Archiven

**HISTORISCHES
ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN**

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

1834: Römisch-Katholisch 75
1834: Evangelisch-Reformiert 3

Verlinkungen ⓘ

HOV Code: 10193
Sächsische Biografie (580)
ISGV Bildarchiv (1348)
Repertorium Saxonicum (4)
Sächsische Gerichtsbücher (457)

automatische Daten aus Wikidata:

Wikidata: **Q8738**
GeoNames ID: **6550801**
GND: **4038474-3**

Raschka, Rorbitz, Lößnitz, Mehren, Nieder- u. Obermeisa, Mommis, Nimtitz, Polenz, Priesa, Pröda, Robschütz, Schletta, Sieglitz, Stroischen, Tronitz 1539 u. 1930; Canitz u. Pauschütz 1539 u. 1840, bis 1900; Löbschütz 1539 u. 1840, bis 1899; Bockwen mit Siebeneichen seit 1539, ebenso 1930; Hintermauer, Lercha u. Semmelsberg 1752 u. 1930; Klosterhäuser u. Ant. Keilbusch 1930; Questenberg 1840; nach St. Nikolai: Bockwen, Reichenbach u. Spittewitz bis 1539; nach Lutherkirche: Questenberg 1930. -- kath. PFK seit 1842/87, mit Lokalkaplaneien Mittweida, Nossen-Roßwein, Riesa u. Taubenheim - 2002 PFK mit Filk Rothschnöberg

Ortsnamenformen ⓘ

929 [1012 - 18]: Misni (Thietmar Chronik I Nr. 16)
967: Misni (CDS I A 1 Nr. 6)
968: Misna (CDS I A 1 Nr. 7)
1046: Missenae (CDS I/1/102f.)
1068: Misni (CDS I A Nr. 135)
1160: in Misina (CDS II 1 Nr. 52)
1296: Mysena (UB Altenburg Nr. 385a)
1378: Mizsen (RDMM 289)
1408: Meißin (HOV)
1428: Meissen (Märcker, Burggrathum S. 140)
1849: Meissen (Hering, Großenhain, Verzeichnis)

Literatur ⓘ

HONB, II 25-26 ⓘ
HSt Sa, 223-232 ⓘ
BKD Sa, 39 (Stadt, Vorstädte, Afrafreiheit u. Wasserburg) u. 40 (Burgberg) ⓘ
Dehio Sa, I 553-602 ⓘ
DStB, II 150-153 ⓘ
LexStWapp, 286-288 ⓘ
Grünberg, I 416-420 ⓘ
Helbig, (zahlreiche Nachweise) ⓘ

Aufbau der Einträge

...außerdem:

- verschiedene Bildmaterialien im Bildarchiv des ISGV

ISGV HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte Projekt Hinweise Kontakt

10 km Chemnitz

Ort im Geoportal Sachsenatlas

Fotos aus dem ISGV Bildarchiv:
<https://bild.isgv.de>

Meißen - Markt 4 - Apotheke (April 2009)

Dom und Albrechtsburg in Meißen (vor 1943)

Meißen, Theaterplatz 6 - Galerie und Restaurant (April 2009)

Wohn- und Geschäftshaus in Meißen Fleischergasse 14 (14.03.1995)

Meißen - Burgblick an Parkplatz Hochuferstraße/ Häuser Leipziger Straße (April 2009)

Alte Reklame an einer Meißner Hauswand (02.04.1995)

Meißen - Rauentalstraße 12 (April 2009)

Meißen - Histor. Gaststätte "Vincenz Richter" (An der Frauenkirche/Markt) (April 2009)

Meißen - Freiheit Nr.6 mit historischem Fachwerkerker an Hofseite (April 2009)

Ehemalige Kohlenhandlung in Meißen Uferstraße 8 (25.03.1995)

weitere Fotos aus Meißen im Bildarchiv

PROJEKT IMPRESSUM KONTAKT

ORTE DATENSCHUTZ

INSTITUT FÜR SÄCHSISCHE GESCHICHTE UND VOLKSKUNDE

© Copyright 2021 - Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. (ISGV) Webseite nach BITV 2.0 Standard

aktuelle Arbeiten am HOV

Das neue Backend des HOV

- Bearbeitung der Einträge in einem Arbeitsschritt direkt durch die Projektbearbeiter
- Betreuung des Backends durch die hausinterne IT, Einpflegung von Änderungen durch Projektbearbeiter
- erstmals auf das HOV zugeschnittene eigene Content-Management-Oberfläche
- individuell nach Baukastenprinzip erweiterbar
- neue Möglichkeiten der grundlegenden strukturellen Vereinheitlichungen und neue Arten der Datensystematisierung

The screenshot displays the new backend interface for the HOV (Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen). The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar (Navigation):** Contains a search bar 'Sammlung suchen...' and a list of navigation items including 'HOV', 'HOV - Orte', 'Ansicht2', 'Kartensuche', 'Orte Ansicht 1', 'HOV - 2a| Ereignis...', 'Sonstiges', 'hovcode Filter', 'Ansicht 1', 'Fehler', 'Jahresfilter', 'hovcode Filter', 'HOV - 8| Ortsnamenfor...', 'HOV - Fußnoten', 'Hov Quellen', 'Citavi Quellen', and 'Hov Anmerkungen'.
- Central Form (Kerndaten):** Displays the data entry form for 'Abteidörfer (-) w Leipzig [4001]'. Fields include: 'Ortsname *' (Abteidörfer), 'Ortsklarname', 'Lagerichtung' (w Leipzig), 'Kreis' (Kreisfr. Stadt Leipzig), 'Typ' (Element auswählen...), 'Ortsname Sorbisch', 'Weiterleitung Zu' (Element auswählen... +), 'Kreis Aktuell' (Element auswählen... +), and 'Kreis Aktuell Zusatznotiz'.
- Right Panel (Preview):** Shows a preview of the entry for 'Abteidörfer | 4001'. It includes a search bar, font size controls, a breadcrumb 'Sie sind hier: HOV > Orte > Abteidörfer', and a highlighted information box: 'Info: ehemals **Böhilitz (2)**, **Burghausen (2)**, **Ehrenberg (3)** und **Gundorf** dazugehörig'. Below this, it mentions 'ältere Verfassungsverhältnisse' and 'Siedlungsform und Gemarkungsgröße'.

Eingabemaske des neuen Backends mit Vorschau des Eintrags

Teilprojekt »Digitale Reiseberichte« mit neuer Webseite

Visualisierung der Daten des Projekts »Reiseberichte Digital«: Bibliografie von rund 250 gedruckten Reiseberichten und aller darin erwähnten Orte

Erstentwurf der Webseitenoberfläche

Suchfunktionen der neuen Webseite

Alle Reiseberichte: 15 Ergebnisse

Sucheingabe (z.B. Titel eines Reiseberichts oder ein Autorenname)

BUNDESLAND: Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen

JAHRHUNDERT: 1500 1600 1700 1800

ZEITLICHE EINGRENZUNG

1545 1788 - 1795 1879

REISEBERICHT	AUTOR	DATUM	SEITEN	DIGITALISAT
Kleine Wandrungen auch Größere Reisen der weiblichen Zöglinge zu Schnepfenthal, um Natur, Kunst und den Menschen immer besser kennen zu lernen	André, Christian Karl	1788	144	SUB Göttingen
Kurze Beschreibung einer Harzreise des Dessauischen Erziehungsinstituts	Burgsdorff, Wilhelm	1786	52	ULB Halle

Suchmaske und Filterfunktion der Sucheingabe

zurück

Kurze Beschreibung einer Harzreise des Dessauischen Erziehungsinstituts
Burgsdorff, Wilhelm

Weißenfels Schulpforte Erfurt Drei Gleichen Fulda

Metadaten

Name: Kurze Beschreibung einer Harzreise des Dessauischen Erziehungsinstituts

Autor: [Burgsdorff, Wilhelm](#)

Publikationsdatum: 1778

Reisedaten: 16.5.1777 bis 29.5.1777

Gesamtseitenanzahl: 254

Digitalisat: [SLUB Dresden](#)

Detailansicht eines Einzeleintrags

Ziele und Teilziele des Projekts

Ziele der Arbeiten am HOV

Ziele:

- Ausbau zur zentralen Schnittstelle für normierte Ortsdaten in Sachsen
- Überprüfung, Ergänzung und Überarbeitung der bisher vorhandenen Datensätze
- Überprüfung von internen und externen Schnittstellen z.B. in thematischen Teilprojekten

Herausforderungen u.a.:

- (visuelle) Darstellung zeitlicher Entwicklungen der Orte
- heterogene Quellenlagen

HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte ▾ Projekt ▾ Hinweise ▾ Kontakt ▾

Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen erfasst nahezu alle Siedlungen, die seit dem Mittelalter für das Gebiet des heutigen Freistaates nachweisbar sind. Als eine Art Kurzbiografie des jeweiligen Ortes präsentieren die Artikel die historisch-topografische Entwicklung der Dörfer und Städte Sachsens.

Ortssuche (min. 3 Zeichen) 🔍

- Ortsliste
- Kartensuche
- Zeitsuche
- Verwaltungen

Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen Band I A-L

Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Fragestellungen für das HOV

Interne Arbeiten am HOV:

- Welche Orte sollen Aufnahme in das HOV erfahren? Wie sollen diese verwaltet werden?
- Wie können Strukturen vereinheitlicht und Informationen konziser gefasst werden?
- Wie kann eine effiziente Betreuung der Datenbank aussehen?

Kommunikation von Informationen an Nutzer:

- Wie kann Nutzern vermittelt werden, dass das Ortsverzeichnis eine Abbildung verschiedener historischer Zeitschnitte ist und auf Basis einer äußerst heterogenen Quellenlage funktioniert?

Über Sachsen hinaus:

- Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Ortsverzeichnissen der Länder Hessen, Bayern und Sachsen gestaltet werden?
- Wie können Ortsdaten sinnvoll verwahrt werden, solange betreffende Bundesländer noch keine eigene Ortsverzeichnisse besitzen?

Zwischenstand DIKUSA im HOV

- Schaffung einer API-Schnittstelle zum Abruf der HOV-Daten (z.B. in weedata)
- Verlinkungen von HOV zu anderen ISGV-internen Projekten (z.B. Bildarchiv)
- Publikation der Webseite Reiseberichte Digital voraussichtlich 2024
- Austausch und Zusammenarbeit mit Ortsverzeichnissen in Hessen und Bayern
- Einbindung des HOV-Teams in bundesweite Projekte der digitalen Geschichtswissenschaften (z.B. NFDI4Memory)
- grundsätzlich: Möglichkeiten der aktiven Gestaltung des Ortsverzeichnisses durch DIKUSA-Förderung des Freistaats

Ortssuche nach dem Stichwort „Dresden“ in der Eingabemaske der DIKUSA-Forschungssoftware weedata

Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen:

<https://hov.isgv.de/>

Geschichte des HOV:

<https://hov.isgv.de/info/ueber-das-projekt>

Projektseite HOV:

<https://www.isgv.de/projekte/saechsische-geschichte/historisches-ortsverzeichnis-von-sachsen>

Projektseite „Ausbau des Historischen Ortsverzeichnisses zur zentralen Schnittstelle für normierte Ortsdaten in Sachsen“:

<https://www.isgv.de/projekte/gemeinsame-projekte/digitales-verbundprojekt>

Projektseite „Reiseberichte Digital“:

<https://www.isgv.de/projekte/saechsische-geschichte/reiseberichte>

zum
Weiterlesen
und -klicken...

